

SAMPAH MENJADI PERMASALAHAN YANG SULIT UNTUK DI TANGGULANGI PEMERINTAH

MUHAMMAD RUSDI HARTONO

EMAIL : 2010128210002@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Ilmu Pendidikan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Negara adalah suatu tempat yang harus di jaga oleh penduduk masyarakat atau rakyatnya itu sendiri. Hal ini menyatakan bahwa negara tidak bisa maju tanpa adanya orang – orang yang cerdas, berakhlak, baik, dan menjaga akan lingkungan negaranya sendiri. Lingkungan sangat penting untuk di jaga dan dilestarikan agar terciptanya negara yang istimewa dengan kelestarian alam yang melimpah. Sering kita ketahui negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan tentunya banyak perairan, sungai – sungai, dan laut yang ada di berbagai wilayah tertentu. Sering di ketahui negara Indonesia adalah negara berkembang. Hal ini karena pesatnya penduduk negara Indonesia. Namun yang menjadi masalahnya ialah Kurangnya kesadaran masyarakat atas sampah. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan. Sering di ketahui lingkungan juga dapat mencerminkan tingkah laku maupun sikap masyarakatnya, jika lingkungan tersebut terdapat banyak sekali sampah – sampah limbah plastik maka dapat di katakan sikap masyarakatnya yang tidak begitu peduli akan lingkungan sekitar dan tingkah laku yang buruk di mana masyarakat tersebut tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak hanya itu dengan adanya lingkungan yang memiliki banyak sekali sampah limbah maka dapat di diketahui lingkungan tersebut tidak sehat dan tidak layak di tinggali.

KATA KUNCI

Dampak Sampah dapat meresahkan pemerintah harus perlu penanggulangan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berkembang, di mana sering di sebut salah satu negara yang memiliki kependudukan masyarakat terbanyak di dunia. Sering kali terdapat persoalan tentang sampah di beberapa kota – kota atau berbagai wilayah di Indonesia seakan – akan permasalahan tersebut tidak pernah berhenti. Beberapa upaya dari berbagai pemerintahan baik di wilayah provinsi, kota – kota, maupun tingkat kabupaten untuk menanggulangi permasalahan sampah yang masih saja berlanjut hingga sekarang. Di mana beberapa program sudah dia arahkan dalam meminimalkan terjadinya permasalahan tersebut masih berlanjut. Lingkungan yang penuh dengan sampah tentu saja membuat ke tidak nyamanan bagi masyarakat sekitar, pengunjung, maupun orang yang melintas di lingkungan tersebut. Permasalahan sampah juga di alami oleh kota Bandung. Sehingga dengan adanya sampah yang sangat banyak ini Kota Bandung yang awalnya sebagai Kota Kembang kini gelar tersebut dapat di ubah hingga dinamakan “kota terkotor”. Tidak hanya itu, sebenarnya kota Bandung memiliki ratusan tempat pembuangan sementara (TPS) dan kini ratusan TPS yang di miliki kota Bandung itu tidak akan pernah kosong karena saking banyaknya sampah maka TPS tersebut selalu penuh.

Dari berbagai pemerintahan kota di negara Indonesia kesal atas permasalahan sampah yang terjadi. Bahkan pemerintahan kota maupun provinsi Jawa barat juga merasakan permasalahan tersebut dan membuat pemerintahan provinsi Jawa barat tersebut sangat resah dengan adanya kondisi di mana terjadinya penumpukan sampah semakin hari semakin besar. Dari segala upaya sudah mereka lakukan dari berbagai pihak yang bertujuan agar permasalahan sampah tersebut bisa di atasi. Terlihat pemandangan kotor dari berbagai penjuru wilayah kota Bandung di mana sampah tersebut juga menjadi cemoohan warga sekitar lingkungan tersebut.

Tidak cukup hanya di daerah perkotaan, akan tetapi permasalahan sampah juga melanda di perairan baik sungai, pantai, maupun laut. Menurut Nawawi (2013), sering di lihat pantai ialah salah satu tempat yang di jadikan wisata sangat harus di lakukan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bagus dan sayang akan lingkungan tepian pantai tersebut, sedangkan yang menjadi masalah itu muncul karena meningkatnya jumlah pariwisata yang berkunjung di lingkungan dekat pantai tersebut juga merupakan dari sebuah faktor naiknya jumlah dan volume sampah laut. Di mana sering di ketahui sumber air baik berupa sungai, pantai, maupun laut sangat penting bagi makhluk hidup,

dan jika sumber air kotor maka juga berdampak bagi habitat maupun makhluk hidup tersebut.

Terlepas dari banyaknya kegiatan seperti pelayaran melalui perairan sungai di Banjarmasin, yang di mana banyak sekali etnis suku banjar memanfaatkan sungai tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis semata. Dalam hal ini sungai sangat bermanfaat bagi berbagai kehidupan di mana mata air yang berupa sungai sangat di butuhkan oleh masyarakat Banjarmasin sejak zaman dulu maupun sekarang. Sungai memberikan berbagai ladang pencarian baik ikan, maupun mata air untuk di minum (Subiyakto & Mutiani, 2019). Dari manfaat sungai yang berlimpah tersebut akan berpaling terbalik jika sungai tersebut dilintasi berbagai sampah limbah pabrik maupun limbah plastik. Maka yang dulunya sangat memiliki manfaat bagi masyarakat Banjarmasin dan kini menjadi musibah yang besar. Sampai sekarang pemerintah belum bisa menghentikan permasalahan tersebut kalo masih tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan orang – orang terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

B. TUJUAN

Hingga sekarang ini dari berbagai pemerintahan provinsi, kota, ataupun kabupaten belum saja mendapatkan cara terbaik untuk menanggulangi suatu permasalahan sampah. Walaupun sebenarnya ada berbagai alternatif atau cara yang dapat di rencanakan oleh pemerintah namun cara itu masih mengandung kontroversi, ada yang positif dan ada juga yang memiliki tanggapan negatif. Sehubungan hal tersebut pada makalah ini akan dipaparkan untuk meminimal kan permasalahan sampah yang ada di berbagai kota maupun wilayah Indonesia.

METODE

Dalam permasanlah metode yang di gunakan ialah metode Penelitian karya ilmiah. Di mana penelitian ini dapat ditulis dan di jelaskan lebih dalam lagi. Penelitian ini di kutip melalui jurnal, makalah, buku, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan tersebut. Di mana penelitian ini di lakukan untuk menjawab permasalahan sampah baik di lingkungan perkotaan maupun perairan yang terjadi Pada masyarakat.

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan ialah penelitian Studi Literator di mana penelitian ini dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku - buku, Artikel, jurnal, ataupun majalah yang memiliki kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya negara Indonesia mempunyai banyak sekali penduduknya, di mana setiap orang pastinya mempunyai karakter atau sifat yang berbeda – beda. Adanya Kurang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Terutama terhadap sampah.

A. PENYEBAB SAMPAH PELATIK SEMAKIN MENINGKAT

Sering di ketahui plastik adalah sebuah penemuan yang sangat berguna pada zaman dulu. Plastik juga sering di temui di pusat perbelanjaan hal ini di pastikan dapat mempermudah pembeli atau pengemasan. Namun seiring berjalannya waktu sampah plastik ini semakin lama semakin meningkat keberadaannya, dan dapat berujung meresahkan warga atau masyarakat atas dampak yang di timbulkan oleh sampah – sampah tersebut. Sampai sekarang ini pemerintah belum bisa untuk meminimalkan sampah tersebut.

Sampah plastik sudah bisa di temui di mana saja karena saking banyaknya orang yang menggunakannya. Beberapa penyebab bagai mana sampah plastik tersebut bisa banyak di karena kan perbuatan masyarakatnya tersebut karena masyarakat me konsumsi sampah tersebut secara berlebihan. Sehingga hal ini mengakibatkan banyak sekali jumlah sampah yang berhamburan. Pada dasarnya sampah plaatik bukan berasal dari senyawa biologis, sehingga hal ini sampah memiliki sifat sulit terdegradasi (nonbiodegradable). Sampah plastik ini dapat diperkirakan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Waktu tersebut biasanya kisaran 100 sampai 500 tahun lamanya hingga baru bisa terdekomposisi (terurai) dengan sangat baik.

B. DAMPAK PLASTIK TERHADAP LINGKUNGAN

Kerusakan lingkungan menjadi salah satu masalah. Bagi kehidupan masyarakat. Karena hal ini disebabkan oleh manusia itu sendiri yang memanfaatkan lingkungan untuk berbagai kegiatan dan tidak memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungannya tersebut (Jumriani, M Ilmiyannor, D Mi'rajatinnor – 2021) Banyak

sekali dampak yang buruk yang di timbulkan dari sampah plastik ini terhadap lingkungannya. Di antaranya seperti tercemanya tanah, air tanah, maupun berbagai makhluk bawah tanah. Hal ini di karena kan racun - racun dari partikel dari plastik yang telah masuk ke dalam tanah akan berdampak terbunuhnya hewan-hewan penghuni tanah karena adanya pengurai di dalam tanah seperti cacing; PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan, tidak hanya itu saja dalam hal ini kantong plastik juga akan mengganggu jalur masuknya air hujan yang biasanya dapat meredap ke dalam tanah kini akan terganggu dengan adanya sampah plastik tersebut, dampak berikutnya sampah plastik juga mempengaruhi kesuburan tanah hal ini dikarenakan dengan kehadiran sampah plastik tersebut akan dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan dapat mengganggu suatu ruang gerak makhluk bawah tanah yang berada di bagian dalam tanah, dampak selanjutnya ialah sampah kantong plastik yang sulit untuk diurai hal ini dapat mengganggu kesuburan maupun kehidupan berbagai hewan – hewan yang ada di tanah dalam waktu yang sangat panjang, dengan susahnyanya untuk diurai maka sampah plastik ini dikatakan mempunyai umur panjang, dan sampah kantong plastik ini sangat ringan sehingga akan mudah diterbangkan oleh angin bahkan sampai ke laut sekalipun; hewan-hewan dapat terjatoh dalam tumpukan plastik; hewan-hewan laut seperti berbagai ikan laut baik itu lumbu – lumbu, paus, ikan – ikan kecil, dan ada juga makhluk laut lainnya yang juga sering terjatoh sampah plastik seperti anjing laut, penyu laut, dan kepiting. Dalam hal ini di karena kan hewan – hewan laut tersebut sering mendatangi kantong-kantong plastik makanan dan berujung mati karena tidak dapat mencernanya, dan juga ketika hewan tersebut sudah mati tetapi kantong plastik telah di makannya berada di dalam tubuhnya akan tetap tidak akan bisa rusak menjadi bangkai dan dapat menginfeksi hewan di sekitarnya. Dan dampak sampah berikutnya jika pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai hal ini akan menyebabkan terjadinya sebuah pendangkalan aliran sungai dan dapat menyebab aliran air sungai sehingga hal ini dapat memicu terjadinya banjir.((Wibowo, D.N)

Sungai adalah salah satu tempat di mana sering menjadi lanjutan air hujan yang telah sampai ke daratan atau ke tanah hingga pada akhirnya mengalir ke lautan maupun danau yang menjadi sebuah tempat menampung air dengan skala besar. (EW ABBAS, MA Hidayat Putra, MR Noor Handy – 2019). Dalam hal ini jika sungai tersebut telah ter kotori oleh berbagai sampah plastik maupun bekas limbah pabrik maka ini akan berpengaruh terhadap lautan nantinya, karena sampah yang dulunya berada di aliran

sungai maka sebagian dari sampah tersebut akan ikut larut ke lautan lepas hal inilah yang membuat dampak buruk bagi kehidupan hewan – hewan laut.

Ada pula dampak sampah bagi kesehatan manusia. Mengingat lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak layak (pembuangan sampah yang tidak bisa di kontrol). Di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat cocok dengan beberapa organisme dan berbagai binatang sangat menarik terhadap tempat tersebut seperti binatang lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan berbagai penyakit. Dan beberapa potensi yang sangat membahayakan kesehatan manusia yang di timbulkan sebagai berikut : (1) Penyakit diare, kolera, tifus biasanya penyakit ini sangat mudah terbentuk dan tersebar dengan cepat hal ini karena virus tersebut berasal dari sampah yang bersifat lembah. Yang di karena kan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Tidak hanya itu penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) penyakit ini juga seka di tempat yang lembap dan dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. (2) Penyakit kulit, biasanya ini berasal dari jamur dan dapat menginfeksi kulit. (3) Penyakit yang mudah menyebar melewati rantai suatu makanan. (4) Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

C. MENANGGULANGI PERMASALAHAN SAMPAH

Pada dasarnya banyak sekali upaya pemerintah Indonesia untuk bagaimana agar permasalahan sampah tersebut bisa di tanggulangi walaupun banyak sekali upaya – upaya tersebut yang telah di jalankan namun hasilnya tidak begitu baik. Sehingga sampai sekarang pemerintah masih memikirkan bagaimana cara sampah – sampah tersebut bisa di minimalkan keberadaannya. Berikut beberapa kegiatan untuk menanggulangi sampah – sampah yang ada di Indonesia. (1) Mengurangi penggunaan plastik Sering kita lihat sekarang ini beberapa daerah telah memberikan aturan untuk di larangnya penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan seperti supermarket, dan sejenisnya. Dan tidak hanya itu bahkan ada pasar yang melarang penggunaan kantong plastik. Dengan hal ini masyarakat biasanya harus membawa kantong khusus seperti kain yang menyerupai kantong plastik untuk berbelanja. Ini bertujuan agar dapat meminimalkan penggunaan kantong plastik tersebut. (2) Mendaur ulang sampah plastik. Pada dasarnya kegiatan mendaur ulang sampah, dapat di katakan sebagai

kegiatan dalam mengelola sampah tersebut agar dapat di olah kembali dengan cara memproduksi kembali dari berbagai macam barang yang tidak layak untuk di pakai atau barang yang tidak memiliki nilai jual dan nilai ekonomis baik dilihat dari melalui proses fisik ataupun kimiawi, dan ataupun keduanya. jadi dengan hal tersebut maka benda yang dulunya di katakan sebagai sampah kini bisa di dimanfaatkan ataupun bisa di perjual kembali.

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2018)

Gambar 4. Timbunan sampah di TPA Ngronggo

Dalam mendaur ulang sampah plastik dapat dibedakan menjadi empat cara di antara lain daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier dan daur ulang kuartier. Dalam hal ini daur ulang primer ialah daur ulang yang berasal dari limbah plastik dan menjadikan suatu hasil dengan mempunyai suatu kualitas. Di mana kualitas itulah yang bisa dikatakan sangat mendekati atau mirip dengan hasil aslinya. Daur ulang sekunder, jadi dalam proses daur ulang ini bisa di katakan sebagai daur ulang yang bisa menghasilkan produk tiruan. Di mana produk tiruan ini memiliki jenis yang sama dengan produk yang aslinya tersebut. akan tetapi kualitas yang di hasilkan produk tersebut berada di tingkat lebih rendah. Daur ulang tersier, di mana sistem daur ulang ini agak ada sedikit perbedaan dari daur ulang primer, maupun daur ulang sekunder. Hal ini di karena kan daur ulang tersier ini lebih mengarah pembuatan sampah di jadikan bahan lain seperti bahan kimia maupun bisa juga di jadikan bahan bakar. Daur

ulang yang berikutnya ialah quarter ialah pengolahan sampah pelatih agar menghasilkan suatu energi yang terkandung di dalam sampah plastik tersebut (Kumar dkk., 2011 dalam Surono, 2013). (3) Menambahkan jumlah TPA. Dalam penambahan jumlah TPA ini di karena kan sampah yang terlalu banyak dan membuat TPA yang ada tidak bisa menampung lagi sehingga membuat sampah tersebut jebol. Dengan hal ini penambahan TPA sangat di perlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga sampah yang berserakan dapat di tampung di TPA tersebut. (4) Thermal cracking. Thermal cracking termasuk proses pirolisis, sebenarnya cara ini lumayan sulit untuk dilakukan. Hal ini karena proses ini cara memanaskan bahan polimer tanpa adanya oksigen. Proses ini tidak sembarang suhu untuk memanaskannya. Karena biasanya pemanasan tersebut dapat di lakukan pada suhu di antara 350°C hingga suhu 900 °C. Dari pengolahan ini dapat dihasilkan arang, minyak dari kondensasi gas seperti parafin, isoparafin, olefin, naphthene dan aromatik, serta gas yang memang tidak bisa terkondensasi.

Gambar 1 Kode jenis plastik

KESIMPULAN

Beberapa upaya yang sudah di lakukan dari berbagai pemerintahan baik itu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota - kota, maupun hingga pemerintahan tingkat kabupaten untuk menanggulangi terjadinya permasalahan limbah sampah yang hingga saat ini belum saja selesai untuk di tangani pemerintah baik pusat maupun daerah. Di mana beberapa program sudah dia arahkan dalam meminimalkan terjadinya permasalahan tersebut masih berlanjut. Lingkungan yang penuh dengan sampah tentu saja membuat ke tidak nyamanan bagi masyarakat sekitar, pengunjung, maupun orang yang melintas di lingkungan tersebut. Dari berbagai pemerintahan kota di negara Indonesia kesal atas permasalahan sampah yang terjadi. Plastik juga sering di temui di pusat perbelanjaan hal ini di pastikan dapat mempermudah pembeli atau pengemasan. Namun seiring berjalannya waktu sampah plastik ini semakin lama semakin meningkat keberadaannya, dan dapat berujung meresahkan warga atau masyarakat

atas dampak yang di timbulkan oleh sampah – sampah tersebut. Banyaknya dampak buruk yang di akibatkan oleh sampah plastik seperti, kerusakan tanah, pencemaran udara, pencemaran perairan, memicu bencana banjir, dan membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Berbagai upaya yang telah di lakukan pemerintah untuk meminimalkan sampah tersebut seperti mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan kantong plastik, menambah jumlah TPA, dan proses Thermal cracking

SARAN

Sangat perlu sekali dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menanggulangi atau meminimalkan permasalahan terjadinya limbah sampah yang tidak kunjung selesai dengan cara melakukan kegiatan seperti bersosialisasi, pendampingan dan monitoring dari pemerintahan sekitar dengan cara berkelanjutan agar dan bisa saja dengan melanjutkannya secara berkala, hal ini bertujuan agar dapat memelihara suatu kebersihan dan kenyamanan untuk penduduk setempat maupun para turis yang datang. Dan Untuk memeliharanya wilayah tersebut agar dapat mengurangi permasalahan sampah maka bisa saja di lanjutkan dengan cara meminta pendampingan kepada masyarakat sekitar tersebut, hal ini agar dapat menciptakan tempat pembuangan limbah plastik sendiri dan juga masyarakat bisa mengolah atau mendaur ulang sampah tersebut agar menjadi sebuah produksi yang dapat bermanfaat. (Ramadhan, Lelo, & Rasyid, 2020). Dengan dimanfaatkannya dari limbah sampah plastik tersebut diharapkan masyarakat dapat mendaur ulangnya, hal ini bertujuan agar meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- EW ABBAS, MA Hidayat Putra, MR Noor Handy FKIP Program Studi Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, 2019
- Jumriani, M Ilmiyannor, D Mi'rajatinnor Konferensi Internasional ke-2 tentang Pendidikan Ilmu Sosial (ICSSE 2020 ... , 2021
- Nazriati, N., Utomo, Y., Fajaroh, F., Suharti, S., Danar, D., & Ciptawati, E. (2020). Gerakan Bersih-bersih Pantai Balekambang dari Sampah Plastik. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 139-144.
- Oktavia, S., Adi, W., & Pamungkas, A. (2020). Persepsi Dan Partisipasi Pengunjung Terhadap Permasalahan Sampah Laut (Marine Debris) Di Pantai Temberan Kabupaten Bangka Dan Pantai Pasir Padi Pangkalpinang. *Journal of Tropical Marine Science*, 3(1), 11-20.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbunan sampah plastik di lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2), 141-147.
- Subiyakto, B. (2005). Menjadikan Sungai Sebagai Objek Studi. *Jurnal Kandil Edisi Tahun III Mei-Juli*.
- Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 17(1), 137-166.
- Septiani, B. A., Arianie, D. M., Risman, V. F. A. A., Handayani, W., & Kawuryan, I. S. S. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 90-99.
- Surakusumah, W. (2008). Permasalahan sampah Kota Bandung dan alternatif solusinya. *Universitas Pendidikan Indonesia, Jurusan Biologi. Diakses, 16*.
- Wedayani, N. M. (2018). Studi pengelolaan sampah plastik di pantai kuta sebagai bahan bakar minyak. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 15(2), 122-126.
- Musyahidah, S., Prasanti, N. M., Hasanah, U., & Ferdiawan, F. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Prospek Industri Daur Ulang Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 74-89.